

МАҲАЛЛИ ХОМ-АШЁЛАРДАН МАЙОНЕЗ ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИК БОСКИЧЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ

КИРИШ

Уш бу мавзусининг долзарблиги ва мувофиқлиги Дунёда майонез ишлаб чиқариш сифатини ошириш ва хом-ашё базасини кенгайтириш, уларни янги турдаги там берувчи моддалар ва озиқ-овқат қўшимчаларидан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқариш технологиясини модернизатсия қилиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Майонез ишлаб чиқаришда ўсимлик мойлари ва озиқ-овқат қўшимчаларининг ролини ўрнатишга алоҳида этибор қаратилмоқда. Бугунги кунда дунёда умумий овқатланиш шахобчалари зираворлар сифатида фойдаланилаётган майонезнинг сифатини ошириш мақсадида ишлаб чиқаришнинг илмий асосларини яратиш бўйича қуйидаги илмий ечимларни асослаш зарур: ўзига хос физик-кимёвий хоссаларини, кимёвий таркиби, сифати ва сифатини аниқлаш.

Биологик қиймат; ўсимлик мойларини, шунингдек, там берувчи моддалар ва озиқ-овқат қўшимчаларини кенг қўллаш усулларини ишлаб чиқиш; майонезнинг озиқ-овқат хавфсизлигига таъсир қилувчи жараёнларни аниқланг.

Республикада маҳаллий ўсимлик мойлари, шунингдек, там берувчи моддалар ва озиқ-овқат қўшимчаларидан фойдаланган ҳолда янги турдаги майонез ишлаб чиқаришда илмий-амалий натижаларга эришилди. Республикамизни янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида соҳанинг вазифалари “Саноани сифат жиҳатидан янги босқичга ўтказиш орқали янада модернизатсия ва диверсификатсия қилиш, юқори технологияли ишлаб чиқариш тармоқларини, биринчи навбатда, ишлаб чиқаришни жадал ривожлантиришга қаратилган. Маҳаллий хома-шённи чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшимча қийматга эга тайёр маҳсулотлар” .Бу борада, хусусан, жаҳон бозори талабларига жавоб берадиган анъанавий ва ноанъанавий ўсимлик мойлари, шунингдек, там берувчи моддалар ва озиқ-овқат қўшимчалари асосида майонез ишлаб чиқаришни такомиллаштириш муҳим аҳамият касб етмоқда. Мазкур тадқиқот маҳаллий хош-ашё асосида ишлаб чиқариладиган ёғли маҳсулотларнинг сифати ва хавфсизлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Мазкур ўрганиш Ўзбекистон Республикаси Прензидэнтининг 2019-йил 16-январдаги “Ёғ саноатини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғ‘рисида”ги ПҚ-4118-сон фармон ва қарорларида белгиланган вазифалар ижросига маълум даражада хизмат қилмоқда ва ёғ-мой саноати ва бошқарув соҳасида бозор механизмларини жорий етиш тўғ‘рисида”ги, 2018-йил 19-январдаги ПҚ-3484-сон “Мой-мой саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғ‘рисида”, 2018-йил 26-апрелдаги ПҚ-3680-сон. “Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада та’минлаш чора-тадбирлари тўғ‘рисида”ги ва 2017-йил 7-февралдаги УП-4947-сон. “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш

бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғ‘рисида’ги ва ушбу фаолият билан боғ‘лиқ бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар.

Тадқиқот мақсади майонез тайёрлаш тхнологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Тадқиқот мақсадлари: майонез ишлаб чиқариш учун асосий ва қўшимча хом ашёнинг хусусиятларини ўрганиш;

Тадқиқот объектлари биологик фаол моддалар ва турли хил кимёвий таркибга ега бўлган ўсимлик мойлари, озиқ-овқат қўшимчалари, хушбўйлаштирувчи моддалар, лаззатлар, ранг берувчи моддалар, майонез тайёрлаш технологик

жараёнининг рақобатбардош усуллари бўлиб, уларнинг ассортиментини кенгайтиради ва озиқ-овқат хавфсизлигини оширади.

Юқори сифатли майонез ишлаб чиқаришнинг энг муҳим шартларидан бири хом-ашё ва улар асосидаги маҳсулотларнинг хоссалари бўйича фундаментал тадқиқотлар олиб боришдир. Майонез хусусиятларининг умумийлиги ва истеъмоли, унинг муайян эҳтиёжларни қондириш қобилиятини белгилайди, бу ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш мақсадига мувофиқ ишлаб чиқариш, яъни сифати, майонезнинг 9 кўрсаткичи, асосан миқдорий баҳолаш билан тавсифланади.

Саноат майонез маҳсулотларининг биологик озукавий қиймати унинг озукавий таркиби билан белгиланади, яъни. оқсиллар, ёғлар, углеводлар, минераллар, витаминлар, шунингдек, физик-кимёвий ва органолитик хусусиятлари.

Ўсимлик ёғлари нафақат биологик фаол моддалар, шу жумладан, витаминлар эрийдиган муҳит, балки уларнинг ўзи ҳам бу моддаларнинг сўрилиш даражасига ва биологик таъсир самарадорлигига таъсир қилади.

1.1. Майонезни тайёрлашнинг технологик босқичлари

Технологик жараён амалда эримайдиган компонентларнинг (ёғ-сув) бир хил (бир хилга яқин) ва бошқа жиҳатдан барқарор тизимини олиш имконини берадиган оптимал шароитларни яратишни назарда тутган.

Шунингдек биз қуруқ компонентларнинг концентрацияси, ёғ этиш тезлиги, компонентларни пастеризация қилиш учун шишиш шароитлари ва механик таъсирнинг интенсивлиги каби омиллар ҳам ҳисобга олинган.

Майонез ишлаб чиқариш қуйидаги технологик операциялардан иборат бўлган:

сирка кислотасининг 10% ли эритмасини тайёрлаш, булк компонентларини тайёрлаш ва дозалаш,

- паста тайёрлаш (эмулсификация қилувчи ва тузувчи асос);

-қўпол эмулсия тайёрлаш;

-нозик дисперсли эмулсия тайёрлаш (гомогенлаш);

-тайёр маҳсулотни қадоқлаш ва қадоқлаш;

- тайёр маҳсулотни омборга ташиш.

Сирка кислотасининг 10% ли эритмасини тайёрлаш.

Концентранган таркибни ҳисобланган сув миқдорида эритиб, сирка кислотасининг 10% эритмаси тайёрланди. Сарел ва сирка кислотаси буғларини ушлаш учун содали сув эритмаси билан тўлдирилган тузоқлар ўрнатилди. Хушбўй тамга ега майонез учун хушбўй сирка сирка кислотаси ритмасига турли хил зираворлар (зайтун, райхон, бибария, дафна япроғи, қора ва хушбўй қалампир, мускат ёнғоғи, кардамон, должин, чиннигуллар ва бошқалар) қуйиш орқали тайёрланган. Олдиндан майдаланган зираворлар сирка кислотаси бўлган идишга солинган зиғир сумкасига солинган. Кейин бутун таркиб 80 ° С ҳароратга келтирилди, шундан сўнг сумкани олиб ташламасдан, улар совутилди. Кейинчалик, зираворлар олиб ташланди.

Оммавий компонентларни тайёрлаш ва дозалаш.

Асосий қуйма компонентлар: тухум кукуни, ёғсиз сут кукуни, хантал кукуни, шакар, туз. Зарур бўлганда, улар элакдан ўтказилди. Скрининг нафақат санитария нуқтаи назаридан, балки технологик нуқтаи назардан ҳам зарур, чунки бўлақларнинг йўқлиги барқарор эмулсияларни олишни таъминлайди. Шундай қилиб, хантал кукуни қанчалик кўп тарқалган бўлса, унинг намлик сиғими ва эмулсиялаш хусусиятлари қанчалик юқори бўлса, майонезнинг мустаҳкамлиги шунчалик яхши ва унинг қаршилиги шунчалик юқори бўлади. Кейинчалик, компонентлар тортилди ва улар РЗ-ОЗУ-0,35 миксерларига юклаш зонасига кирдилар. ПЗ-РАМ-0.35 миксерда кетма-кет фойдаланиш учун иккита бирлик бўлиши керак. Оммавий компонентларни юклаш амалга оширилди.

Майонез пастасини тайёрлаш.

Майонез пастаси навбатма-навбат иккита аралаштиргичда (2-расм) тайёрланди: биринчи миксерга сув, кейин сут кукуни, хантал кукуни, туз, шакар шакар ва сода қўшилади. Сув миқдори хантал кукунига нисбатини 2,5 дан 1 гача, куруқ сутга эса 3 дан 1 гача (юқори калорияли майонез учун) таъминлашга асосланган ҳолда белгиланади. Куруқ компонентлар миксер ишлаётган ҳолда юкланди, сўнгра иситиш ёқилди (миксернинг сув "кўйлаги" орқали) ва таркибий қисмларнинг яхшироқ эриши ва пастеризацияси учун аралашманинг ҳарорати 90-95 ° С га келтирилди. Бу ҳароратда сут-хантал пастаси 15-20 дақиқа ушлаб турилади, сўнгра у (миксернинг "кўйлаги" орқали совуқ сув оқими билан) 30-40 ° С ҳароратгача совутилади, шундан сўнг сув қўшилади. сут-хантал пастасига ва нисбати 1,4-2, юқори калорияли майонез учун 0 дан 1 гача ва ўрта ва паст калорияли майонез учун 2,2-2,8 дан 11 гача. Юклаш миксернинг ишлаши билан амалга оширилди; кейин иситиш яна ёқилди ва паста ҳарорати 60-65 ° С га етказилди, у 15-20 дақиқа давомида сақланади, шундан сўнг паста 25-30 ° С ҳароратгача совутилади, шундан сўнг паста иккинчи миксерга помпаланди. Биринчи миксердаги хамирнинг тайёрлиги аралаштириш жараёнида олинган намунадан визуал тарзда аниқланди. Ёғоч пластинкада олинган намуна бутунлай бир ҳил бўлиши керак, кўринадиган бўлақларсиз ва пластинкадан бир текис оқиши керак.

"Майонез асоси" эмулсияни тайёрлаш.

Иккинчи аралаштиргичда (ПЗ-ОЗУ-0,35) (2-расм) майонез асоси эмулсияси тайёрланган, бунинг учун барча қатламларда бир хил аралаштиришни таъминлаш керак. миксер, турғун зоналарсиз.

Биринчи миксердан иккинчисига майонез пастасини қўйгандан сўнг, 20-25 ° С ҳароратли ўсимлик ёғининг ҳисобланган қисми доимий аралаштириш билан иккинчисига озиқланган. Дастлабки 7-10 дақиқада мой аста-секин дақиқада 10-12 литр, кейин еса тезроқ (25 л / мин) озиқлантирилди. Биринчи миксердан иккинчисига барча майонез пастасини қўйиш тугашидан 3-7 дақиқа олдин ёғ таминотини бошлашга рухсат берилади. Деодоризацияланган мой миксерга ВЗ-ОРА-2 айланма насоси билан озиқланган (агар у танкларда сақланса) ёки қўлда юкланган (агар у ишлаб чиқаришга кирса ва канистрларда сақланса).

Ўсимлик мойига киритилгандан сўнг, сирка кислотасининг 10% еритмасининг рецепт миқдори дақиқада 6-8 литр тезликда иккинчи аралаштиргичга берилади. Сирка кислотасининг сирка кислотасининг 10% еритмаси билан таъминлаш шкаласи бўлган махсус ўлчаш мосламаси ёрдамида тортишиш билан тартибга солиниши мумкин. Сирка кислотаси еритмасини етказиб бериш ўсимлик мойининг охириги қисмларини киритиш билан бир вақтда бошланиши мумкин.

Сирка 10% ли еритмаси қўлланилгандан сўнг, аралаштириш 5-7 дақиқа давом эттирилади. Ўсимлик мойининг майонез пастасини ва сирка кислотасининг 10% еритмасини киритиш тартибига қатъий риоя қилиш керак. Бунинг сабаби шундаки, уларнинг бир вақтнинг ўзида ёки кетма-кет киритилиши эмулсиянинг ажралишига олиб келиши мумкин.

Иккинчи аралаштиргичда олинган "Майонез асоси эмулсия" "сувдаги мой" эмулсиясининг белгиланган турига мос келиши, этарлича мустаҳкам бўлиши ва гомогенизатордан ўтишдан олдин деламинацияланмаслиги керак. Визуал равишда бундай эмулсия бир хил кўринишга ега ва танланган намунада заиф аралаштириш билан деламинацияланмайди. Майонез асоси эмулсиясининг гомогенизацияси.

Юқори сифатли майонез олишнинг муҳим босқичи - марказдан қочма насос, дисмембратор, коллоид тегирмонни парчаловчининг ишлаш тамойилларини бирлаштирган РПА типига айланма-пульсация аппаратида амалга ошириладиган гомогенизация жараёни. пульсация, зарба ва РПА аппаратида юзага келадиган бошқа гидродинамик таъсирлар, майонез эмулсиясининг физик-механик хусусиятлари ўзгаради, бу эса керакли консистенсиядаги майонез ишлаб чиқаришни таъминлайди.

Гомопенизация жараёни схема бўйича майонез эмульсиясининг айланиш режимида амалга оширилди: миксер-айланувчи-пулсация аппарати миксер. Айланманинг минимал кўплиги - 2 жилд / цикл.

Гомогенлаш жараёнини компонентларни иккинчи миксерда аралаштириш жараёни билан параллел равишда амалга ошириш тавсия етилади. Гомогенлаш жараёнини биринчи аралаштиргичда пастеризация жараёни билан майонез тайёрлашда, иккинчи аралаштиргичда майонезнинг гомогенизациясини истисно қилмасдан, компонентлар билан параллел равишда (шунингдек, айланма режимида) ўтказишга рухсат берилади.

Тайёр маҳсулотни қадоқлаш ва қадоқлаш.

Тайёр майонез, ҳомогенизация жараёнидан сўнг, иккинчи миксердан (2-расм) РЗ-ОЗУ-0,35 полипропилен стаканларга, шиша идишларга ёки пластик қопларга қадоқлаш учун юборилди.

Майонезлар 0 дан паст бўлмаган ва 18 ° С дан юқори бўлмаган ҳароратда тегишли транспорт тури учун амалдаги тез бузиладиган юкларни ташиш қоидаларига мувофиқ барча турдаги ёпиқ транспортда ташилади.

Шиша банкаларда қадоқланган майонез (200, 250г.). ичи озиқ-овқат лак билан қопланган алюминий найчалар, аниқ оғирлиги 50-250 г; полимер қопламали қоғоз қоплар, қоплар, қутилар ва полимер материаллардан тайёрланган стаканлар санитария ва этимиология назорати органлари томонидан тасдиқланган, аниқ оғирлиги 35-250 г. Майонез тавсифини сақлашнинг кафолат муддати, лекин 0-10 ° С, 14-18 ° С ҳароратда сақлаш ҳароратида 30 кундан ошмайди. Муайян ассортимент номини сақлаш муддати 10-14 ° С да техник 20 кун ва бир хил ҳароратларда паст калорияли майонез 7 кун, мос равишда 20, 15 ва 5 кун.

Фойдаланилган адабийотлар рўйхати

1. Виноградова А.А., Мэлкина Г.М., Фомичёва Л.А. ва бошқ. Озиқ-овқат

маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг умумий технологияси бўйича лаборатория

семинари. -М.: Агропромиздат, 1991.-335 б.

2. Восканян О.С., Грузинов Э.В., Восканян К.Г. ва бошқалар тизимли маёнэз

ишлаб чиқариш технологиясини таҳлил қилиш. “Замонавий тэхнологиялар ва

агросаноат комплексидаги айрим ижтимоий-иқтисодий муаммолар” // Илмий ишлар 3-

Илм талаб қиладиган тэхнологиялар, Экомониторинг ва кафедрасининг тх

конференцияси озиқ-овқат ишлаб чиқариш иқтисодиёти. –М.: МАЭН/МАЭН 2002,

С.22-24.

3. Восканян О.С., Ходирэв В.И., Грузинов Э.В. Пархез паст калорияли майонез

"Витамол" // РФ Патэнти Но 2138971. П.21

4. ГОСТ 30004.1-93 “ Майонез. Умумий тэхник шартлар”. 14 БИЛАН

5. Грузинов Э.В., Чэкмарева И.Б., Восканян О.С. таркибида ёғи кам пэктинли

майонез // УИПАК 33-Конгрэсси матэриаллари. - Будапэшт, 1991. С.21-27

6. Грузинов Э.В., Домбровский В.А., Восканян О.С. ва ҳоказо. Майонез

ноанъанавий қўшимчалар билан // ИВ Халқаро матэриаллар Симпозиум “Инсон

экологияси. Озиқ-овқат технологиялари ва маҳсулотлари. -М.: Кўзга кўринган,

1995. С.41-47

7. Корячкина С.Я., Смэтанина Т.Л. Янги парҳэззи майонез сут оқсили

концентратларига асосланган пасталар: рефератлар халқаро симпозиум. –М.: 1994,

С.154-156.

8. Бозоров Д.Х., Мажидов К.Х. Сифатни ошириш ва кэнгайтириш Майонез

ассортименти // Илғор тадқиқотлар халқаро журнали Фан, муҳандислик ва технология. -

Тамил Наду, Ҳиндистон. 2019 йил май. 8-жилд, 5-сон. 9517-9521-бэтлар.

9. Бозоров Д.Х. Ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш Майонез //

“Муаммолар ва илмий соҳада инноватсион ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари

тадқиқот ва кадрлар тайёрлаш тизими”. Бухоро, 2017. Б.79-80

10. Бозоров Д.Х., Сулайманова Г.Х. Ретсептни такомиллаштириш анъанавий

майонез маҳсулотлари // ХИИ Халқаро илмий талабалар ва аспирантлар
конфэрэнсияси

“Озиқ-овқат маҳсулотларининг техникаси ва технологияси ишлаб чиқариш”,
Могилев,

2018, с.46-47

11. Бозоров, Д.Х., Юлдашев Н., Ашуrow Ф.Н. Мукамаллик технологиялар ва

майонез сифатини ошириш // Техника ва технология озиқ-овқат ишлаб чиқариш,

талабаларнинг ИХ Халқаро илмий конфэрэнсияси ва аспирантлар, 2014, Могилэв,
80 п.

Интернет сайтлари

www.бмти.уз

www.гооглэ.ком

www.яндэх.ру

www.зиёнэт.уз

www.знайтовар.ру/нэw620.хтмл

ўқитувчи. Мажидов Қахрамон Халимович.

талабала . Жумаев Толибжон Ганжиевич

Темиров Озоджон Рустам уғли

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

БУХОРО МУҲАНДИСЛИК - ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ

“Озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш технологияси (ёғ-
мой маҳсулотлари)